

XV
CONGRÉS
NACIONAL
d'HISTÒRIA
de l'ART
(CEHA)

models, intercanvis i recepció
artística (de les rutes marítimes
a la navegació en xarxa)

XV
CONGRESO
NACIONAL
de HISTORIA
del ARTE
(CEHA)

modelos, intercambios y
recepción artística (de las rutas
marítimes a la navegación en red)

Palma, octubre de 2004

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (2008): “Imagen, modelos y canales de difusión del arte en Extremadura durante la primera mitad del siglo XX. El diálogo centro-periferia”, en XV Congreso Nacional de Historia del Arte (CEHA). Modelos, intercambios y recepción artística (de las rutas marítimas a la navegación en red). Actas del Congreso celebrado en Palma de Mallorca entre los días 20 y 23 de octubre de 2004. Palma de Mallorca: Universidad de las Islas Baleares, vol. 1, pp. 887-895. DOI: 10.5281/zenodo.11349425

MODELOS, INTERCAMBIOS Y RECEPCIÓN ARTÍSTICA

(DE LAS RUTAS MARÍTIMAS A LA NAVEGACIÓN EN RED)

Palma de Mallorca, 20-23 de octubre de 2004

Vol. 1

IMAGEN, MODELOS Y CANALES DE DIFUSIÓN DEL ARTE
EN EXTREMADURA DURANTE LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XX. EL DIÁLOGO CENTRO-PERIFERIA

Vicente Méndez Hernán
Universidad de Extremadura

INTRODUCCIÓN

Siempre que se aborda el estudio de la plástica extremeña de la primera mitad del siglo XX, se atiende de forma casi exclusiva a los artistas que más se significaron dentro de la temática regionalista que se generalizó en España durante ese período. *Eugenio Hermoso, Adelardo Covarsí, José Pérez Jiménez, Conrado Sánchez Varona, Gustavo Hurtado Muro, Eulogio Blasco López, Juan Caldera Rebolledo o Manuel Antolín Romero de Tejada*, son los pintores más representativos de esta tendencia, con la que también guardan evidentes conexiones —aunque con ciertas salvedades— los escultores de la generación de *Gabino Amaya*.

La imagen, modelos y canales que nuestros artistas emplearon para difundir y, al mismo tiempo, para recibir las influencias que podemos advertir en sus obras estuvieron siempre canalizados a través de las Exposiciones Nacionales o la serie de certámenes que se organizaron en la región o en relación directa con ésta; en el caso de los artistas de mayor nombradía, como lo fueron *Hermoso* y *Covarsí*, hay que sumar la cotización que sus obras experimentaron en el mercado¹.

Pero también hubo otra serie de autores que, sin llegar a asumir la renovación de las vanguardias, fueron mucho más allá que los regionalistas; conectaron con el Madrid de los años de 1910, 1920 y 1930, y tomaron para su producción una serie de modelos que lograron difundir a través de una serie de canales algo distintos a los tradicionales. Este camino que abrieron para establecer un diálogo entre el centro y la periferia no se vio coronado con un resultado efectivo si por tal entendemos la difusión en la región de la nueva imagen que habían logrado con su obra; empero, es sumamente interesante estudiar estas relaciones para tratar de completar el panorama de la plástica extremeña durante la primera mitad del siglo XX.

Entre los artistas que conectaron en la capital con las tendencias más modernas que entonces se estaban desarrollando —sin llegar a las vanguardias— dentro de los aires modernos y cosmopolitas que llegaban de París, con el tema de la *Nueva Eva* a la cabeza y la absoluta libertad como modelo de vida, tenemos que citar al pintor *Antonio Juez Nieto*, al escultor *Pedro de Torre-*

¹ Para el estudio de la plástica extremeña *vid.* LOZANO BARTOLOZZI, M.^a del Mar (1984), *La pintura en Extremadura*, Badajoz; ID

EM (1990), *Plástica Extremeña*, Salamanca; IDEM (1993), “La pintura extremeña y su contexto cultural”, en VV.AA., *Centro y Periferia en la modernización de la pintura española (1880-1918)*. Catálogo de la Exposición, Barcelona, pp. 289-292, 296, 297 y 468; MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (1999), “La pintura extremeña: Costumbrismo y regionalismo como señas de identidad en 1898”, en *Revista de Estudios Extremeños*, T.º LV (I), Badajoz, pp. 187-263.

Isunza y, relacionado en cierto modo con este ambiente aunque no integrado en él, al también pintor *Antonio Solís Ávila*. El vínculo que podemos establecer entre *Juez Nieto* y *Torre-Isunza* me parece muy sugestivo porque, siendo dos personas de carácter, estilo y técnica totalmente opuestos, se movieron sin embargo por unos derroteros que no estaban tan alejados en la práctica.

ANTONIO JUEZ NIETO

Uno de los artistas que más se significaron en el diálogo establecido con Madrid fue el badajozco *Antonio Juez Nieto* (1893-1963), un pintor independiente dentro del panorama pictórico que se desarrolla en Extremadura durante la primera mitad del siglo XX a tenor de su particular trayectoria profesional y de su peculiar personalidad, nada convencional para el provincianismo en el que entonces estaba sumida la región. Y todo ello gracias a los modelos que le cautivaron cuando entró en contacto con Madrid en el año 1906; el viaje que realizó a la capital durante los seis primeros meses de dicho año, siguiendo en principio los pasos de su hermano mayor y el expreso deseo de sus padres de que ambos hijos tuvieran unos estudios superiores, fue auténticamente revelador para su carrera porque no sólo fue entonces cuando terminó de formarse como artista, sino también, y sobre todo, porque fue en Madrid donde pudo entrar en contacto con la corriente simbolista, modernista y decadentista que luego él mismo plasmó en su obra utilizando incluso muchos de los modelos que aprendió de los artistas que le abrieron las puertas del mundo artístico.

El ambiente que *Antonio Juez* conoció en Madrid estaba inmerso en los años de la *Belle Époque* cuando, al-

rededor de 1908, parte de la sociedad experimentó un cambio que alcanzaría su cenit en la década de 1920, y que influyó desde un principio en gran parte de las ciudades de Europa. En palabras de Luis Antonio de Villena, este modo de vida, de lo que da en llamar «la tribu dorada y suprema», se tradujo en una mini sociedad cosmopolita, *snob*, frívola, moralmente avanzada y políticamente liberal, amante del lujo, la bohemia, la progresía artística, el rigor intelectual y las relaciones prohibidas². César González-Ruano recuerda en sus memorias cómo uno de aquellos grupos, con el que él mismo solía frecuentar los ambientes nocturnos madrileños, estaba liderado por *Antonio de Hoyos*, Marqués de Vinent, y sus amigos más asiduos, el dibujante *José Zamora*, Gloria Laguna, la bailarina *Carmen Tórtola Valencia*, y *Antonio Juez*, a quien describía como «un Zamora de Badajoz»³.

Es muy posible que nuestro autor entablara amistad con los integrantes del grupo madrileño a través del dibujante y polifacético *José Zamora* (1889-1971), a cuyo lado *Antonio Juez* debió de terminar de conformar su estilo, dejándose influir por muchos de los modelos que aquél logró inmortalizar en los ambientes artísticos de principios del siglo XX. De hecho, el arte y el mundo personal de *Pepito Zamora* siempre fueron un punto de referencia para *Antonio*, quien declaró la afinidad de su estilo al de éste por encima de todas las influencias de las que bebió, y siempre lo tuvo por el mejor dibujante contemporáneo. Las obras de *Antonio Juez* se caracterizan por un estilo donde es evidente el influjo del prodigioso dibujo de *Aubrey Beardsley* y sus notas de artificiosidad, decorativismo, suntuosidad, refinamiento y hasta erotización de la línea; y todo ello bajo la

² VILLENA, Luis Antonio de (1988): «Una tribu dorada y suprema», en VV.AA., *Una aproximación al arte frívolo. Tórtola Valencia y José de Zamora*. Catálogo de la Exposición celebrada en el Teatro Albéniz entre diciembre de 1988 y enero de 1989, Madrid, pp. 30-36, *passim*.

³ GONZÁLEZ-RUANO, César (1951), *Memorias. Mi medio siglo se confiesa a medias*, Ed. Noguer, Barcelona, p. 83.

premisa de dar vida a un mundo quimérico, simbólico y decadente, de la mano de *Charles Baudelaire, Rubén Darío...*⁴

Además del estilo, *Zamora* también le proporcionó a *Juez* una serie de modelos que éste contribuyó a inmortalizar con sus pinceles y, en cierto modo, a difundir en los círculos provincianos de Badajoz cuando decidiera retornar de forma casi definitiva a su tierra natal a comienzos de la década de 1920; una difusión que en ningún momento se vio acompañada —debido también a lo avanzado de la cronología para el Simbolismo— con la asimilación y recreación de los modelos por parte de sus contemporáneos. Entre los modelos que el pintor tomó del repertorio de *José Zamora* de forma casi literal hay que destacar la imagen del andrógino, dada la importancia que el tema llegó a alcanzar entre los simbolistas y decadentistas. Tomemos como referencia la ilustración que *Zamora* hizo para la cubierta de la novela de *Antonio de Hoyos y Vinent* titulada *El horror de morir*, publicada en 1915; en ella apreciamos dos figuras —al parecer— femeninas que permanecen de pie, mientras una tercera aparece en el centro sentada en un sillón. En las tres figuras es patente la iconografía transformista, *Art Déco*, que *Pepito Zamora* ideó para representar el tipo de mujer misteriosa y seductora que *Álvaro Retana* y el mismo *Hoyos y Vinent* utilizaron en sus novelas⁵, y que se divulgó como un *modelo* susceptible de ser asumido por otros artistas. Primaba la idea de una mujer misteriosa, seductora, hipersexual e independiente —y con ella la trasgresión de las normas establecidas—, que llegó a convertirse en la protagonista de las novelas sicalípti-

cas, en las que los personajes hacían gala del equívoco y el engaño amparados en una ambigüedad que les hacía rayar la *androginia*.

Esa doble vertiente de la sexualidad y las características antes citadas de las mujeres protagonistas de las novelas sicalípticas, fueron las que *Juez* pretendió poner de manifiesto en obras como el óleo titulado *Anunciación* o *Angelus Domini Nunciavit Mariae* (1918; Badajoz, Museo de Bellas Artes), recurriendo para ello a la iconografía transformista que divulgó *José Zamora* y tomaron otros ilustradores para caracterizar a una mujer moderna y desinhibida. La idea de utilizar y potenciar el significado que deriva de la ambigüedad lo hizo a través del empleo de la iconografía femenina en el tratamiento iconográfico de san Miguel; con ello, el autor se revela como un auténtico trasgresor de la iconografía tradicional, incidiendo en una estimulante mezcla de espiritualidad y sensibilidad, misticismo y erotismo, deseo y castidad. Situado de pie a la izquierda de la composición, rodeado de un haz de rayos luminosos y dotado del carácter angélico que le proporcionan sus alas, san Miguel comunica el mensaje a María mientras ésta permanece arrodillada en señal de sumisión en el otro extremo. En su mano izquierda porta una rama de lirios —símbolo de pureza— en una posición claramente fálica, subrayada con el gesto de alzar la mano derecha y el dedo índice de la misma. Es posible que *Juez* se inspirara en la pintura de Dante G. Rossetti *Ecce Ancilla Domini* (1849-1850; Londres, Tate Gallery), transformando al ángel en una figura deseada, que incluso adquiere una expresión de deseo de dejar poseer su perfección. Mas, al convertir a san Gabriel un trasunto de

⁴ Para todas las referencias que se citan, remitimos a los trabajos que elaboramos con motivo de la exposición retrospectiva que organizó el Museo de Bellas Artes de Badajoz en honor del pintor entre los meses de febrero y abril de 2002: MÉNDEZ HERNÁN, V. (2002), “El mundo personal de Antonio Juez Nieto” y “La pintura de Antonio Juez”, en HERNÁNDEZ NIEVES, Román (Comisario), *Antonio Juez*. Catálogo de la Exposición, Badajoz, pp. 53-94 y 121-152, respectivamente.

⁵ Figuras femeninas que perfectamente glosó en su trabajo REYERO, Carlos (1997), “¿Demasiado modernas? Las mujeres en las ilustraciones de novelas eróticas de entreguerras 1914-1936”, en *La mujer en el arte español. VIII Jornadas de Arte*, Departamento de Historia del Arte “Diego Velásquez” del C.S.I.C., Madrid, pp. 513-523.

las mujeres que creó *Zamora*, *Juez* logra hacer de él un ser ambiguo, misterioso y seductor al mismo tiempo: semidesnudo, ataviado con una capa color oro y un perizoma azul turquesa, sumamente enjorado, con los ojos pintados de oscuro y decorado con un alto tocado con flores y otros accesorios combinados, el artista nos ofrecen en este Arcángel tan particular una visión más del *Art Déco*, frívolo y decorativo, por el que se vio influido su estilo. La figura tampoco está exenta de la influencia de nazarenos y prerrafaelistas, dado su estatismo, el dibujo excesivamente pulcro, los detalles accesorios, etc.⁶

La misma idea de la mujer trasformista y fatal que *Antonio de Hoyos* describe en la novela antes citada y plasma iconográficamente *Zamora*, la vuelve a retomar *Antonio Juez* para recrear el personaje central de la obra titulada *Alegoría de la Guerra Civil* (1937; Badajoz, Museo de Bellas Artes). Una mujer fatal, alada y muy estilizada, sostiene en la mano derecha las cadenas que apresan al mitológico y terrorífico perro Cerbero de tres cabezas, mientras que en la siniestra porta una rama –tal vez– de tejo, árbol típicamente funerario. La obra, en la que se utiliza como fondo la desolación de un paisaje donde son más que evidentes las huellas de la guerra, y dado el momento en el que fue ejecutada, parece una clara alusión alegórica a la última contienda nacional, para la que *Antonio Juez* utiliza la iconografía de la mujer fatal de *Zamora* con la finalidad de extrapolar la perversidad que los simbolistas le atribuían a los temibles desenlaces que desencadenaba el instinto del hombre privado de toda razón, idea ésta en la que no deja de planear la figura de *Goya* y *Los Desastres de la Guerra*, pintor admirado por nuestro artista y así confesado por él mismo en tantas ocasiones.

También es interesante dejar constancia de la influencia que proyectó sobre *Juez* el modo de vida que imbuía a su admirado *José Zamora* para entender, junto a lo que se ha dicho hasta ahora respecto a los modelos iconográficos, la imagen andrógina que el propio pintor plasmó de sí mismo en un magnífico autorretrato ejecutado en 1924 y firmado bajo el seudónimo de *Rafael*. En la obra, un magnífico guache sobre papel, está representado el autor como un ser de esbeltas proporciones, andrógino, dotado de todo el indumento que caracteriza a las mujeres fatales, trasformistas, de cuyas vidas irreales dieron buena cuenta en sus novelas los autores del género sicalíptico. *Antonio Juez* aparece vestido con un ajustado traje de chaqueta bajo el cual se insinúa un blando e incurvado contorno femenino, alzado sobre zapatos de tacón de aguja. La figura aparece envuelta en una amplia capa azul dotada con cuello de piel, que despliega mientras se apoya en un alto bastón. Se toca con un sombrero de color negro y ala ancha, que contrasta con la blancura nacarada de su cara, de rasgos sutil y finamente perfilados.

El complejo y atrayente mundo de la mujer fatal estuvo basado muchas veces en mujeres de la vida real e incluso integrantes del círculo de amistad creado en torno a la *tribu dorada y suprema* que refiere *Luis Antonio de Villena*. Una de estas mujeres fue la famosa bailarina *Carmen Tórtola Valencia*, musa y modelo de artistas como *Eduardo Chicharro*, *Anselmo Miguel Nieto*, *Rafael Penagos* o –muy especialmente– *Zamora*. Su vida inspiró las inmortales novelas de *Antonio de Hoyos*, quien explícitamente le dedicó algunas obras como la titulada *La Zarpa de la Esfinge*, que publicó en diversas versiones⁷. Otros autores se encargaron de plasmar la biografía de quien se con-

⁶ Para los cuadros citados del autor, vid. MÉNDEZ HERNÁN, V. (2002), "Catálogo de obras expuestas", en HERNÁNDEZ NIEVES, R., *op. cit.*, pp. 232-395.

⁷ HOYOS Y VINENT, Antonio (1915) *La Zarpa de la Esfinge*, n.º 320 de la Col. "Los Contemporáneos y los maestros", Madrid, con ilustraciones de *Zubiaurre*, *Nieto*, *Berély*, *Penagos*, *Moya del Pino*, *Zamora*, *Torres Isunza* y *Fresno*. IDEM (1918), *La Zarpa de la Esfinge*, Madrid, con la cubierta ilustrada por el propio *Antonio Juez*

virtió en su época en una provocadora danzarina a tenor del escaso indumento que utilizaba para recrear las más exóticas coreografías. *Antonio García Sanchiz* fue quien le dedicó una novela a su nada aburrida trayectoria vital, que se encargó de ilustrar *José Zamora: El secreto de Tórtola Valencia* (1915). Una de las ilustraciones que realizó *Pepito* para recrear la danza árabe que *Tórtola* solía incluir en su repertorio, sirvió de modelo para el guache sobre papel que *Antonio Juez* le dedicó en 1916 bajo el título *La maja de oro*. En la obra el pintor saca el máximo partido al traje de maja —cuajado de motivos decorativos para los que se inspiró en los que hizo el dibujante *Aubrey Beardsley*— al mostrarnos el preciso instante en el que *Tórtola Valencia* llega al éxtasis y frenesí de un movimiento circular, gozoso y lujurioso, cuyos efectos amplían los volantes arremolinados de la falda y las torsiones del cuerpo de la propia danzarina, que parecen describir el recorrido de una auténtica línea serpentina. La imagen, que resalta por la calidad del dibujo y el contraste que producen las vivas tonalidades —perladas y opalinas gracias al empleo del guache— del indumento con respecto al fondo neutro elegido, se inspira en el dibujo citado de *Pepito Zamora*, aunque a diferencia de éste, *Antonio Juez* nos la describe como una mujer fatal, acentuando su mirada enigmática con el brillo, casi mineral, de sus pupilas, y las delgadas y perfiladas cejas que impondrá en los años veinte, por influencia de *Poiret*, el conocido diseñador *Erté*; rasgos de belleza a los que se unen sus labios, perfectamente perfilados con intenso carmín, y los caracolillos que enmarcan el rostro y acentúan los rasgos *déco* de la imagen en su conjunto.

Asimismo, el entorno simbolista, decadentista y *Art Déco* de *Zamora* inspiró a *Antonio Juez* otra serie de modelos que utilizó para las obras que enmarcó en los ambientes versallescos de finales

del siglo XVIII, y que constituyeron una vertiente más del *déco*. Obras como las tituladas *La maja apasionada* (1938; Cascais, Colección de Dña. M.^a Elisa da Silva), *Dama con paje* (s/f; Badajoz, Colección de D.Manuel Hinchado Díaz), y las *Escenas de Versalles* (1920; dos de ellas conservadas en Badajoz, en la Colección de Dña. Pilar García de Pruneda) que hizo por encargo del escritor *Salvador Trevijano*, nos vuelven a remitir a ese ambiente versallesco, pomposo y elegantes, al que también se refiere *Javier Pérez Rojas* en su documentado trabajo sobre el *Art Déco*.

Aparte de *Zamora* y su entorno más próximo, no debemos olvidar la influencia que proyectó sobre nuestro artista su amigo el pintor, natural de Vivero (Lugo), *Manuel Bujados Fernández* (1889-1935), apasionado del barroquismo, el lujo, la exuberancia y el exotismo que definen un estilo cuya minuciosidad en la ejecución lo aproximan a la técnica *cloisonné* tan del gusto de los simbolistas. La relación entre *Antonio Juez* y *Bujados* la advertimos —documentalmente— en la inscripción que reza en el cuadro que éste ejecutó en 1913 y le regaló en prueba de la amistad que existía entre ambos.

Junto a *Manuel Bujados* y los artistas que veremos a tenor de las colaboraciones que *Juez* llevó a cabo con algunas de las más prestigiosas revistas ilustradas del Madrid de las décadas de 1910 y 1920, también hay que considerar la influencia que ejerció en su obra el simbolismo nórdico alemán, sobre todo a la hora de construir la anatomía de sus modelos masculinos, a base de formas macizas, volumétricas y de trazo duro. Así lo apreciamos, por ejemplo, en el dibujo que hizo para ilustrar la cubierta de la novela de *Antonio de Hoyos* titulada *La Zarpa de la Esfinge* (1918), la obra titulada *El sueño de Narciso* (1920; Badajoz, Museo de Bellas Artes), o el óleo hasta ahora inédito con el tema *Pesca-*

*dores de Nazaré*⁸. En él se recrea una escena costumbrista marinera ambientada probablemente en Nazaré, en la zona de la costa portuguesa próxima a Leiría, y que tan bien conocía nuestro artista. En la obra destaca la pareja de pescadores que refiere el título de la misma, donde podemos apreciar la figura insinuante de la mujer, caracterizada como mujer fatal, y la atlética anatomía del hombre que la acompaña, con la consabida relación advertida.

Mas el ambiente con el que *Antonio Juez* conectó en Madrid no sólo le facilitó el acceso a un estilo de vida bohemia y a los contactos a tenor de los cuales logró un estilo tan particular como admirable; antes al contrario, las influencias que *Zamora* o incluso los escritores *Álvaro Retana* y *Antonio de Hoyos* tenían en Madrid, hicieron posible que se abrieran para nuestro artistas las puertas para colaborar como ilustrador en la serie de revistas a las que básicamente se circunscribió el refinado estilo decorativista, *dandy* y *Art Déco*, con el que el arte gráfico español continuó la importante actividad iniciada en 1906 por *Xavier Gosé* (1876-1915), el patriarca español de esta serie de ilustradores de los años diez, veinte y hasta treinta del siglo XX, que tenían en común un acusado refinamiento formal, preciosista, que los hacía ser hijos de los modernistas. En España, esas revistas fueron *Blanco y Negro*, *La Esfera* y, con menor intensidad, *Nuevo Mundo* y *Mundo Gráfico*, y en Barcelona, *D'ací i d'allà*. *Antonio Juez* colaboró con *La Esfera* y *Mundo Gráfico*, aunque también tuvo pretensiones de figurar en la importante nómina de colaboradores de la revista *Blanco y Negro*. También sabemos que llegó a dibujar para la prestigiosa *Gazette du Bon Ton* de París (1912-1925); y para diversos periódicos madrileños, como *El Día*.

Gracias a sus colaboraciones para la *Gaceta del Buen Tono* parisina, y a las relaciones que entabló con los artistas que asiduamente participaban en su edición, *Juez* logró perfeccionar un estilo que podemos analizar a través de los trabajos que hizo para *La Esfera*; de entre éstos que cabe destacar las ilustraciones que hizo para los cuentos o narraciones breves de *Antonio de Hoyos y Vincent: Salambó* (n.º 265, 25-I-1919), *El Campo* (n.º 349, 11-IX-1920) y *La ciudad nueva* (n.º 534, 29-III-1924). Su estilo está basado en la sutilísima estética lineal heredada de *Aubrey Beardsley*, que artistas como *León Bakst* (1866-1924) difundieron en los círculos de la sociedad parisina –sobre todo en el entorno del famoso modisto *Paul Poiret*– y en toda Europa con sus diseños para los Ballets Rusos de *Diaghilev*. *George Barbier*, y su exquisitez tildada de japonesa, fue quizás el mejor representante de este estilo en Francia, del que bebe *Juez*, al igual que de *Georges Lepade* y sus diseños de elegante trazo y sutileza de colores al guache; lo mismo que de las pálidas mujeres de *Marty*, el dibujo irreprochable de *Bernard Boutet de Monvel* o la gracia de *Martin*. Un estilo que también supo teñirse de los ángulos y estilemas procedentes de las nacientes vanguardias, y que en España desarrollaron de un modo magistral dibujantes como *Salvador Bartolozzi*, *Rafael Penagos*, *Federico Ribas*, y aquellos otros más atraídos por el barroquismo y el renovado gusto exótico de los Ballets Rusos, y que fue con los que *Juez* conectó en mayor medida: *Echea*, *Enrique Ochoa*, *Ricardo Marín*, y los precitados *Manuel Bujados* o *José Zamora* y su estilo perfumado de frivolidad, decadentismo y erotismo, anclado en el espíritu Fin de siglo y en los matices del Simbolismo/Modernismo⁹.

⁸ Hasta enero de 2002 la obra formaba parte de la decoración del restaurante “El Pescador” de Cascais (Portugal); dadas las dificultades que se nos plantearon para tener acceso a la misma, no pudimos comprobar si el óleo estaba firmado y fechado, aunque es de imaginar que sí, e incluso que fue ejecutado hacia 1938.

⁹ MÉNDEZ HERNÁN, V., “Antonio Juez y sus colaboraciones en revistas y novelas ilustradas”, en HERNÁNDEZ NIEVES, R. (2002), *op. cit.*, pp. 153-164.

Aunque no trabajaron para La Esfera, Javier Pérez Rojas¹⁰ documenta que en 1914 estaban presentes en este entorno otros interesantes artistas a los que se dedicó un artículo con la reproducción de su obra; entre éstos estaban L. Oroz, Agustín Ferrer o el canario Néstor Fernández de la Torre. A propósito de la pintura de Néstor, el escritor y periodista Núñez C. de Herrera también advertía en la pintura de Antonio Juez una proyección del colorido del canario¹¹ y, en general, de algunos de los modelos que éste plasmó en sus obras fruto del ambiente simbolista en el que estaba inmerso. Tomemos como referencia para ello uno de los óleos que Juez ejecutó entre 1936 y 1937 para los almacenes La Giralda, de Badajoz: *El nacimiento de Venus* (1937; Badajoz, Museo de Bellas Artes). Aunque Juez utiliza para este lienzo la narración que inspiró a Sandro Botticelli para ejecutar el homónimo cuadro que se conserva en la Galería de los Oficios de Florencia, lo hace para dar vida a una Venus que en 1837 Mérimée había pintado con todos los atributos de la mujer fatal en el relato *Venus d'Ille*¹², y que, primero Richar Wagner y después A. Beardsley, habían puesto de moda al retomar, aquél en una ópera (1845) y éste en su única e incompleta novela (1894), la histórica leyenda de Venus y el caballero alemán *Tannhäuser*. Aunque nada tiene éste que ver con la mítica dama que nos interesa, no obstante en ambas Venus aparece como mujer fatal, del mismo modo a como Juez nos plasma el rostro de la diosa naciente, de ojos algo oblicuos y pupilas verdes —como corresponde a

una mujer perversa—, la boca levantada en las comisuras y las fosas nasales un poco hinchadas.

Pero más que la propia Venus, en orden a establecer las relaciones con Néstor nos interesa fijarnos en los personajes que la rodean en el momento en el que la diosa surge de la espuma del mar y es llevada en el interior de una gran concha a la isla de Citera o de Chipre —si seguimos a Homero y Virgilio y los versos de Poliziano en los que se inspiró Botticelli—, gracias al soplo de los vientos Céfito y Aura, a los que tal vez se alude con los dos adolescentes que acompañan a la diosa, captados en la edad que tanto gustaba a los decadentes por la indefinición sexual que ésta entraña; el primero de ellos por la izquierda aparece asociado a la figura de un gran pez, de igual modo a como Néstor había plasmado ambos motivos en el cuadro titulado *El amanecer*, 1917-1918, dentro de la serie titulada *Poema del Mar*, 1917-1923 (Las Palmas de Gran Canaria; Museo Néstor)¹³. El canto apasionado y enérgico a una sensualidad total y sin barreras, según la interpretación que Luis Antonio de Villena¹⁴ hace de las obras que el canario dedicó a los elementos, también lo podemos aplicar al cuadro de Juez, ya que en él hay claras alusiones al fin último que persigue toda mujer, cual es la seducción como medio para alcanzar la reproducción, como notas características de la sensualidad que envuelve a esta serie de damas-modelo del simbolismo.

Y junto a sus colaboraciones en las precitadas revistas ilustradas, mencionamos el canal de difusión que Juez tuvo para su estilo en la serie de novelas

¹⁰ PÉREZ ROJAS, Javier (1990), *Art déco en España*, Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid, p. 94.

¹¹ NÚÑEZ C. DE HERRERA, Antonio (1927), “A propósito sobre la pintura de Antonio Juez”, en *La Libertad*, edición del viernes 29 de julio de 1927, s/p.

¹² PRAZ, Mario (1999), *La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica*, Barcelona —publicado originalmente en 1969, en Caracas, por Monte Ávila Ediciones—, p. 387 s.

¹³ Agradecemos al profesor, y compañero, D. Moisés Bazán de Huerta el comentario que nos trasmitió acerca de esta relación.

¹⁴ VILLENNA, Luis Antonio de (1990), “Néstor, nuevamente ahora”, en VÁZQUEZ DE PARGA, Ana, *Simbolismo en Europa. Néstor en las Hespérides*, Catálogo de la Exposición celebrada en el Centro Atlántico de Arte Moderno, Madrid, p. 152.

cortas en las que también difundió sus creaciones. El éxito que tuvo este tipo de publicaciones durante la etapa de entreguerras residía en la atracción que suponía para la clase media y baja de la España de entonces la oportunidad de poseer un ejemplar profusamente ilustrado, de contenido erótico, galante o sicálptico, y que además se podía adquirir por un módico precio. Muchos fueron los literatos ocupados en crear estas delicias del gran público, entre los que estaban los incondicionales *Antonio de Hoyos* y *Álvaro Retana*, algunas de cuyas novelas *Juez* se encargó de ilustrar recreando el ambiente que había bebido en los círculos con los que entró en contacto en Madrid. Los dibujos que hizo para novelas como *La hora del pecado* (1923) o *La confesión de la duquesa* (1923), de *Retana*, o *El maleficio de la noche* (1926), de *Antonio de Hoyos*, permiten apreciar el decorativismo *dandy* y la vertiente en extremo sofisticada del *Art Déco*, plenamente decadente por sus personajes, amanerados y ambiguos sexualmente. Para recrear los ambientes más *chic* y distinguidos, sean modernos, dieciochescos o imbuidos en el estilo Imperio, utiliza un dibujo minucioso y preciosista para recrear interiores lujosos que sirven de marco para los lances e intrigas de galantes sin prejuicios morales y damas de la alta sociedad de aires mundanos.

Mas no sólo fue interesante esta faceta de *Juez* por la obra que desarrolló a tenor de los contactos que entabló en Madrid, sino también por el proyecto que inició en Badajoz con la fundación, hacia mediados de la década de 1920, de una colección similar a las citadas y también profusamente ilustrada, que denominó *La Novela de Moda*. Él mismo se encargó de escribir, o mejor aún de ilustrar, el primer número, titulado *La guardada de la bestia*. De este ejemplar tenemos noticias a través de la prensa; y el único número que hemos podido localizar, la novela que *Fabián Conde* (*Enrique Segura*)

publicó bajo el título *Amor entre ruinas* (1926), carecer de las ilustraciones internas y de la vistosidad de las anteriormente citadas, lo que hace pensar que, a pesar de los esfuerzos de nuestro artista por crear en Badajoz una colección que emulara a las madrileñas, haciendo de ella un canal de intercambios a raíz de los colaboradores que captó — *Hoyos* y *Retana*—, no se vieron recompensados.

La falta de impulso que tuvo *La Novela de Moda* permite concluir nuestras notas sobre *Antonio Juez* admitiendo que el diálogo Centro-Periferia que intentó poner en más de una ocasión en marcha nunca fructificó, no al menos en la línea de su estilo y de su personalidad; fuertes razones socioculturales y de tradición impidieron que, en general, nuestros artistas de la primera mitad del siglo XX, al menos los que no optaron por el firme y decidido camino de las vanguardias, nunca optaran por estos modelos a favor del más recalcitrante academicismo para dar vida a la temática regionalista.

PEDRO DE TORRE-ISUNZA

En orden a establecer las claves del diálogo *más renovador* —o moderno— entre los modelos que proporcionaba Madrid y los que recibía la periferia, hay que mencionar al escultor, natural de Don Benito (Badajoz), *Pedro de Torre Isunza* (1892-1982). Su traslado a Madrid en 1903 para iniciar los estudios de Segunda Enseñanza le brindó la oportunidad de iniciar un temprano diálogo con los entornos artísticos de la capital, que retomaría con la firme convicción de dedicarse a la escultura después de abandonar la Licenciatura en Derecho que inició en 1909 en la Universidad Central; los estudios que emprendió, de forma paralela, en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ponen de manifiesto la escasa vocación que nuestro autor tenía por la abogacía. Esto justifica que fuera por estas mis-

mas fechas, hacia el año 1912, cuando *Torre-Isunza* entró en el taller del maestro cordobés *Mateo Inurria Lainosa*, con quien llegaría a concluir una etapa de formación para la que también fue de suma importancia la influencia que recibió, fruto de sus continuos viajes a tenor de la serie de traslados de expediente que hizo durante su carrera, de la escultura *mediterraneísta*¹⁵.

Mas en Madrid no sólo trabó amistad con *Inurria*, ya que también se relacionó con el ambiente de bohemia y tertulia que lideró *Ramón Gómez de la Serna*, y la serie de literatos, pintores, escultores, músicos y bailarinas que aquél describe en las obras que dedicó al café Pombo, y con los que también, y de forma paralela, había entrado en contacto el pintor *Antonio Juez Nieto*. No pretendemos con esto afirmar que el escultor se dejara llevar por el tipo de vida disipada que ponía en práctica la que hemos dado en llamar la *tribu dorada y suprema* —aunque sí es cierto que se permitió gozar de los placeres de una bohemia de lujo—, sino justificar, por un lado, sus colaboraciones como ilustrador en algunas de las novelas cortas a las que ya nos hemos referido, y por otro, tratar de comprender porqué en sus inicios como escultor dedicó una escayola —que luego pasó a bronce— a un tema tan del gusto de los círculos modernistas, simbolistas y decadentistas, como era el de la bíblica *Salomé*, único de su producción y resultado, por tanto, de una fase de experimentación que terminó conduciendo su obra a la temática de la mujer imbuida en el mismo ambiente que hemos visto para el caso de *Antonio Juez*.

El dato al que nos referimos corresponde a su participación como ilustrador de una de las novelas cortas que publicó el literato *Antonio de Hoyos y Vinent*, dentro —una vez más— del famoso y tan

reclamado género sicalíptico. La obra, que se editó del 12 de febrero de 1915 dentro de la colección titulada *Los Contemporáneos*, es en realidad una síntesis de otra más amplia que *Hoyos y Vinent* volvería a escribir, cuatro años después, sobre la ya mencionada y famosa bailarina *Carmen Tórtola Valencia*, su protagonista bajo el seudónimo de Judith Israel¹⁶. El dato es de sumo interés al permitirnos conectar a nuestro artista con los círculos modernistas, simbolistas y decadentistas que hubo en España. Se entiende por ello que *Torre-Isunza* confeccionara para la citada novela el rostro escultórico de *Tórtola Valencia* con un perfil de líneas sinuosas, que permiten conectar la obra con las tendencias modernistas y, sobre todo, *Art Déco*, al que también Pérez Rojas define por las flores de *Macintosh* con las que está decorada la túnica que le cubre la cabeza. Y así también podemos justificar la obra que dedicó a *Salomé* (1922; la versión en yeso se conserva en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, y el bronce en la Colección Escultórica de D. Eduardo Capa) y que le valió una tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1922.

La vinculación del artista con el círculo precitado nos permite justificar el que dedicara la mayor parte de su producción a la Nueva Eva, a la mujer en sus más variadas poses y actitudes, dentro de los modelos que entonces ofrecían en España los círculos más *progresistas* y *modernos*. La importancia que tiene el tema femenino en la obra de *Torre-Isunza* hay que ponerla en relación con su carácter y el gusto desaforado, promiscuo y libidinoso que siempre tuvo por las mujeres, lo mismo que el bilbaíno *Francisco Iturrino*, *Ignacio Zuloaga* o *Romero de Torres*.

Pedro de Torre-Isunza incorpora a su temática femenina una serie de detalles y de gestos que simbolizan ese nuevo

¹⁵ Para la vida del artista, *vid.* MÉNDEZ HERNÁN, V. (2003), *Pedro Torre Isunza*. Catálogo de la Exposición organizada en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, bajo el comisariado de Román Hernández Nieves, entre los meses de Mayo y Junio de 2003, Badajoz, pp. 27-56.

¹⁶ HOYOS Y VINENT, A. de (1915), *op. cit.*

tipo de mujer, de la que ofrece la imagen sagrada o de culto que constituye su cuerpo desnudo, interpretado también como encarnación del amor o el deseo. Así lo apreciamos en una escultura realizada en bronce en la fundición Capa, titulada *Eva* (c.1942; Don Benito, Museo Etnográfico), que le inspiró la obra con la que su maestro alcanzó —aparte de las que presentó— la Medalla de Honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1920, *La Parra*. En esa *Eva*, estilizada, grácil y de líneas cadenciosas, interesa potenciar el gesto; esa actitud que le permite mostrar la entereza de su cuerpo mientras se cubre la cabeza —ligeramente echada hacia atrás— con los brazos. Se trata de una pose que el artista utiliza para incidir en la actitud soñadora, apasionada y de entrega, de desdén y de misterio, que caracteriza el juego del amor, o mejor aún, de la pasión. Todo ello dentro del gusto *déco*.

Uno de los aspectos de mayor preocupación para esta *Nueva Eva* a la que *Torre-Isunza* convirtió en modelo de muchas de sus obras, era la piel. Durante la etapa de entreguerras lo más *chic* era la piel bronceada y lucir un cuerpo sano, que evocaba una vida activa y la práctica de deportes al aire libre tales como la natación, el acuaplano o la gimnasia¹⁷. En esta línea, y dentro de este modelo, hay que interpretar las obras en las que se toma como excusa *el cuerpo de la mujer bañado de sol* para ofrecernos algunos aspectos más del mismo. En ocasiones es el atuendo el que da título a la pieza, como en *El bikini* (bronce, s/f; Badajoz, Museo de Bellas Artes), con el que el autor nos recuerda la libertad que la mujer empezó a disfrutar en todos los órdenes de la vida, pero sobre todo en su atuendo, a cuya reducción se dedicaron los modistos parisinos desde la década de 1920, con especial atención

a la ropa interior, a la que sin duda se referencia en la citada obra, y a prendas como el sujetador *bandeau*.

Obras como *Descanso en la playa* o *Despertar* (bronces conservados en el Museo de Bellas Artes de Badajoz) documentan los nuevos ocios de esa mujer que no tiene ningún recato a la hora de mostrar su cuerpo. El punto culminante de este aspecto de la temática femenina lo tenemos en el grupo *Sesión de Sol*, que el artista ejecutó en 1936 (la versión completa del grupo es un yeso patinado conservado en el Museo de Bellas Artes de Badajoz). Se compone de una mujer tendida mientras que otra permanece en pie a su lado. La rotundidad de las formas, la morbidez de la carne, la sinuosidad de los cuerpos al sol y la elegancia del gesto, muy *déco* en la que permanece tendida, son notas consabidas en la obra del artista.

La concreción de lo femenino es el título que podemos escoger para estudiar un aspecto más de la producción de este artista, en relación con los modelos que tomó en Madrid y que luego desarrolló ampliamente a lo largo de toda su carrera. Se trata de un conjunto de obras en las que se incide en aspectos como la intimidad y la seducción, con especial protagonismo de los instintos, la pasión y formas de posesión que ejerce la mujer sobre el hombre. *Torre-Isunza* nos ofrece de este modo una visión de lo femenino que entronca con aspectos claramente incardinados en el Simbolismo, como sucede con el famoso tema de *Salomé*. Y como paso previo, estaría el ofrecimiento de la mujer al hombre en su plena desnudez, como sucede con el marmóreo *Desnudo Femenino*, que debió ejecutar hacia 1923¹⁸ tomando como modelo la obra que *Inurria* titulada *Flor de Granada*, realizada ese mismo año y conservada en el Casino de Madrid.

¹⁷ LITVAK, Lily (1993), *Antología de la novela corta erótica española de entreguerras 1918-1936*, Madrid, p. 23.

¹⁸ Conocemos la obra a través de una fotografía conservada en el archivo del autor, hoy depositado en el Museo de Bellas Artes de Badajoz.

Junto a la elegancia, la serenidad y la belleza clásica, el escultor también captó en su obra los instintos femeninos. A ellos se hace referencias en las dos versiones —en yeso patinado y bronce— que se conservan en el Bellas Artes de Badajoz sobre el tema de la *Bacante* (1925), y a su vez inspirado en el *Desnudo de Mujer que Inurria* envió a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1915. Sin embargo, la máxima expresión del instinto femenino y el resultado simbólico de la búsqueda posesión del hombre, a través o no de juegos eróticos, voluptuosos y sensuales, está en la que quizás sea la obra más conocida de *Torre-Isunza*, *Salomé* (1922), tema del que se conservan la matriz en yeso, en el Museo de Badajoz, y la obra definitiva en bronce, propiedad de la Fundación de D. Eduardo Capa Sacristán.

ANTONIO SOLÍS ÁVILA

Junto a *Antonio Juez* y *Pedro de Torre-Isunza*, cabe citar a un autor que, aunque en su producción se mantuvo fiel a la temática de corte regionalista, también mantuvo sus contactos con todo el entorno de las citadas revistas *Blanco y Negro* o *La Esfera*, llegando incluso a participar como ilustrador de algunas de las novelas sicalípticas que se publicaron en España durante la etapa de entreguerras, lo que le llevó a conectar con el entorno y los modelos que hemos estudiado: *Antonio Solís Ávila* (1894-1967). En este trabajo nos

interesa resaltar su actividad como ilustrador gráfico, que inició en Madrid cuando en 1917 algunas revistas tales como *La Espera*, *Mundo Gráfico* o *La Acción* aceptaron publicar sus dibujos, actividad que terminó definiendo hacia 1924 al entrar a trabajar para el diario ABC, en un principio como retocador de positivos en cristal para el huecograbado, y posteriormente como ilustrador gráfico, puesto que desempeñaría durante cuarenta años¹⁹.

De forma paralela, *Solís Ávila* desarrolló una intensa actividad como ilustrador de las novelas cortas por entrega, bebiendo, a tenor de su estancia en Madrid, del mundo y los modelos que hemos estudiado, si bien es cierto que, a diferencia de *Antonio Juez* o de *Pedro de Torre-Isunza*, no fue este aspecto de su carrera por el que más destacó. Hay que señalar que en dichas novelas dio vida con su plumilla a los tipos de mujeres que Carlos Reyero identifica con *la misteriosa, la seductora, la hipersexual y la independiente*²⁰. Citemos, sólo a título de ejemplo, las obras en las que colaboró dentro de la colección *La novela de hoy*. Para *Alfonso Vidal y Planas* ilustró en 1926 la novela titulada *La santa desconocida*; para *Eduardo Zamacois*, en esa misma fecha, *Los eslabones*; en 1929 lo hizo para la obra que *Martínez de la Riva* publicó bajo el título *La "Señorita España"*; y en 1930 colaboró con *Huberto Pérez de la Ossa* en *Roca viva*.

¹⁹ COSTA DÍAZ, M.ª Isabel (2003), *Solís Ávila. El color de esta tierra*, Madrid, pp. 115-116.

²⁰ REYERO, C. (1997), *op. cit.*